

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

9 ABRIL 2026 | Nº 374

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Modalidades de prevenção da nefrolitíase recorrente

Referência: Gary N. Asher et al. Prevention of Recurrent Nephrolithiasis in Adults and Children. A Systematic Review. (March 2026) Ann Intern Med. doi:10.7326/ANNALS-25-04452

Análise do estudo: a nefrolitíase recorrente está associada a morbilidade substancial e pode resultar em lesão renal, sépsis ou necessidade de intervenção invasiva.

O objectivo desta revisão sistemática (RS) foi avaliar os benefícios e danos da modificação da dieta, da terapêutica farmacológica e do seguimento imagiológico para a prevenção de cálculos renais recorrentes.

Para localização de ensaios clínicos aleatorizados e controlados (RCTs), assim como de estudos não aleatorizados de intervenções (ENAI) envolvendo adultos (não incluindo grávidas), foram pesquisadas até dezembro de 2025 a PubMed, a Biblioteca Cochrane e registos de RCTs.

Foram incluídos trinta e um estudos em adultos, 26 RCTs e 5 ENAI. Nenhum estudo avaliou estratégias baseadas em exames de imagem.

- Em adultos com cálculos renais de oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio, o aumento da ingestão de líquidos, uma dieta caracterizada por uma ingestão normal a elevada de cálcio e reduzida de proteínas e sódio, o uso de diuréticos tiazídicos, uma terapia alcalina e o alopurinol podem reduzir a recorrência de cálculos, embora a força da evidência seja baixa. O tratamento farmacológico seletivo ou empírico pode não diferir em eficácia (baixa força da evidência)
- Em adultos com cálculos relacionados com infeção, o ácido acetohidroxâmico pode reduzir o crescimento dos cálculos (baixa força da evidência), mas a evidência foi insuficiente para determinar o seu efeito na prevenção da recorrência de cálculos, e provavelmente aumenta os eventos adversos (força da evidência moderada). O sumo de limão pode aumentar os eventos adversos menores, enquanto os tiazídicos e o alopurinol não parecem aumentar os eventos adversos graves (baixa força da evidência).

Aplicação prática: em adultos com cálculos renais existe uma gama de intervenções eficazes e seguras. Esta RS determina o impacto de cada uma. As limitações deste estudo incluíram a exclusão de estudos publicados em línguas diferentes do inglês, assim como estudos com amostras com menos de 30 participantes por grupo.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso